

ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМНИ ТАЛАБ ҚИЛАДИГАН ГИНЕКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР

Д.Б.Эшмуродова – Тошкент халқаро кимё университети доценти в.б.
Ф.К.Собирова – Тошкент халқаро кимё университети талабаси

Аннотация:

Ушбу мақолада шошилинч тиббий ёрдамни талаб қиладиган гинекологик касалликларнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларни бартараф этиш йўллари ҳақида сўз юритилади. Касалликларнинг қисқача этиологияси ёритиб берилган ва бу келажакда тиббиёт соҳасида илмий тадқиқот ишларини олиб бораётган тадқиқотчиларга зарур материалдир.

Калит сўзлар:

Репродуктив саломатлик, патология, перфорация, апоплексия, пельвиоперитонит, париетал ва виссерал қатлам, экссудат, миоматоз тугун, дифференциал ташхис, инфилтрат, карсиноматоз, инфекция.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

**Эшмуродова Д.Б. – и.о. доцента Ташкентского международного
университета Кимё**

**Ф.К.Собирова – студентка Ташкентского международного университета
Кимё**

Аннотация:

В данной статье говорится о причинах гинекологических заболеваний, требующих неотложной медицинской помощи, и путях их устранения. Изложена краткая этиология заболеваний, что является необходимым материалом для будущих исследователей-медиков.

Ключевые слова:

Репродуктивное здоровье, патология, перфорация, апоплексия, пельвиоперитонит, париетальный и висцеральный листок, экссудат, миоматозный узел, дифференциальный диагноз, инфилтрат, канцероматоз, инфекция

GYNECOLOGICAL DISEASES REQUIRING EMERGENCY MEDICAL CARE

**Eshmurodova D.B. – Associate Professor at Kimyo International University in
Tashkent**

F.K. Sobirova – student of Kimyo International University in Tashkent

Annotation:

This article talks about the causes of gynecological diseases that require emergency medical care and ways to eliminate them. A brief etiology of diseases is presented, which is necessary material for future medical researchers.

Keywords:

Reproductive health, pathology, perforation, apoplexy, pelvioperitonitis, parietal and visceral layer, exudate, myomatous node, differential diagnosis, infiltrate, carcinomatosis, infection.

Аёллар соғлиғи тиббиётда муҳим йўналишлардан бири бўлиб, гинекологик касалликларни ўз вақтида аниқлаш ва даволаш уларнинг ҳаёт сифати ҳамда репродуктив саломатлиги учун катта аҳамиятга эга. Баъзи гинекологик касалликлар шошилич тиббий ёрдамни талаб қиладиган ҳолатлар сифатида қаралади, чунки улар кечиктириб бўлмайдиган тиббий аралашув талаб қилади ва аёлнинг ҳаёти учун хавфли бўлиши мумкин.

Бундай касалликларга бачадондан ташқари ҳомиладорлик, тухумдон апоплексияси, миома ёки тухумдон кистасининг некрози, бачадон ёки тухумдонларнинг шикастланиши ва оғир инфекцион-илтиҳобий жараёнлар киради. Бу ҳолатлар тўсатдан юзага келади ва тезкор диагностика ҳамда даволашни талаб қилади.

Ўткир гинекологик касалликларга шошилич ёрдам кўрсатиш масалалари кўп йиллардан буён ўз долзарблигини йўқотмайди. Ўткир қорин оғриғи қорин бўшлиғи органлари касалликлари бўлмиш гинекологик ва жарроҳлик касалликларида энг кўп учрайдиган шикоятлардан биридир. Кўп ҳолатларда оддийгина қорин оғриғи деб аталадиган ҳолат якуний ташхис қўйишдан олдин жарроҳлик аралашувини тақозо этади. Операцияни кечиктирилиши бемор ўлимга олиб келиши мумкин. Шу билан бирга, дифференциал ташхис қўйиш ва даволаш тактикасини танлаш учун батафсил касаллик тарихи ҳамда тўлиқ жисмоний текширув ўтказиш талаб этилади.

Ушбу патология кўпинча жарроҳлар, гинекологлар ва терапевтларнинг амалий иш жараёнларида учрайди. Шифокорнинг турли патологик шароитларда қанчалик тез ҳаракат қилиши биринчи тиббий ёрдамнинг самарадорлигини таъминлайди.

Шошилич тиббий ёрдамни талаб қиладиган гинекологик касалликларнинг турлари жуда хилма-хилдир. Ўз вақтида ташхис қўйиш, юзага келадиган ташкилий муаммоларни етарли даражада тез ҳал қилиш ва малакали ёрдам кўрсатиш ушбу беморларни муваффақиятли даволашнинг калити ҳисобланади. Ўткир қорин оғриғи симптомлари билан юзага келадиган гинекологик касалликларга ташқи ёки ички қон кетиши, тўлиқ бўлмаган аборт, узилган эктопик ҳомиладорлик, тухумдон апоплексияси, бачадон тешилиши, тухумдон кистасининг ёрилишини киритиш мумкин.

Касалликларнинг иккинчи гуруҳи органнинг қон билан таъминланиши ва унинг некрози билан боғлиқ жараёнларни, яъни, тухумдон ўсимтаси педикуласининг буралиб қолиши, киста капсуласининг ёрилиши, бачадон қўшимчаларининг буралиши, миоматоз тугуннинг буралиши ва некрози ўз ичига олади.

Ички жинсий аъзоларнинг яллиғланиш жараёнлари (бачадон аъзоларининг ўткир яллиғланиши, пиосальпинкс, пиовар, пелвиоперитонит, перитонит), шунингдек ўткир жарроҳлик патологияси (ўткир аппендицит, ичак тутилиши,

тешилган перитонит, ўткир холецистит, панкреатит, мезентериал томирларининг тромбози, сийдик тош касаллиги, пиелонефрит, талоқ ёрилиши ва бошқалар учинчи гуруҳ касалликлар саналади.

Қориннинг ҳар қандай қисмидаги оғриқ, қон кетиши, перитонеал симптомларнинг мавжудлиги ва беморнинг умумий ҳолатидаги аниқ ўзгаришлар (хушдан кетиш, шок) келиб чиққан ҳолда шошилиш тиббий ёрдам кўрсатилади. Беморга шошилиш тиббий ёрдам керак ёки йўқлиги, касаллик гинекологик ёки экстрагениталлиги, беморни текшириш режаси, қандай терапевтик чора-тадбирлар зарурлиги шифокор томонидан белгиланади ва у ўз навбатида беморнинг саломатлигини кафолатлайди. Шунингдек, беморни текшириш жараёнида жарроҳ, терапевт каби бошқа мутахассисларнинг консултацияси ҳам муҳим ўрин тутди.

Бачадондан ташқари ҳомиладорлик

Бачадондан ташқари ҳомиладорлик - бу уруғланган тухум бачадон бўшлиғига эмас, балки унинг ташқарисига жойлашган ҳомиладорликка айтилади. Сўнгги йилларда бутун дунёда бачадондан ташқари ҳомиладорликнинг частотаси ортиб бормоқда ва бу турли мамлакатларда касалхонага ётқизилган гинекологик беморларнинг умумий сонининг 1-13%ни ташкил қилади. Бачадондан ташқари ҳомиладорлик оналар ўлимининг сабабларидан бирдир.

Бачадондан ташқари ҳомиладорликнинг таснифи:

1. Жойлашувига қараб:

– найларда (99,5%) - уруғланган тухумни имплантация қилиш фаллопий найчасининг бўлимларидан бирида содир бўлади: ампуляр (43%), истмик (54%), интерстициал (3%);

– тухумдонда (0,1–0,2%) – фолликуляр, эпиофорал;

– қорин бўшлиғидаги ҳомиладорлик (0,3%);

– бачадоннинг рудиментар шохида ҳомиладорлик (0,5%);

– бачадон бўйни ҳомиладорлик (0,01%).

2. Клиник кўринишларига кўра:

– прогрессив бачадондан ташқари ҳомиладорлик;

– узилиб қолган: найдаги аборт, фаллопий найчасининг ёрилиши.

Этиологиясига кўра бачадондан ташқари ҳомиладорлик тухумнинг секин ривожланиши ёки унинг тез етилиши билан боғлиқ бўлиб, бунга қуйидаги омиллар сабаб бўлади:

– генитал органларнинг яллиғланиш касалликлари;

– фаллопий найчаларида реконструктив пластик жарроҳлик;

– экстракорпорал уруғлантириш;

– бачадон ва бачадон қўшимчаларида ўсимталар ва тугунсимон ўсимталарнинг шаклланишлари;

– эндометриоз;

– жинсий инфантилизм;

– генитал органларнинг ҳолати ва ривожланишидаги аномалиялар;

– уруғланган тухум ҳаракатланишининг бузилиши;

– трофобластнинг протеолитик фаоллигининг ошиши;

– эндокрин касалликлар.

Фаллопий найчаларидаги ҳомиладорлик кўпинча 4-6 ҳафтада бачадон найчасининг ёрилиши ёки аборт туфайли тугатилади.

Тухумдонлардаги ҳомиладорлик кўпинча 6-8 ҳафтада хомила қопининг ёрилиши туфайли узилади. Бунда беморда қорин бўшлиғига қон кетиши, яъни ички қон кетиш белгилари, геморрагик шок, перитонит ҳолатлари кузатилади.

Қорин бўшлиғидаги ҳомиладорлик кўпинча эрта босқичларда операция йўли билан тугатилади, камдан-кам ҳолларда бола муддатига қадар қорин бўшлиғида тирик сақланиши мумкин.

Бачадон бўйни ҳомиладорлик одатда ҳомиладорликнинг биринчи ярмида тўхтатилади

Бачадон тешилиши (лотинча перфорация, синоними - тешилиш) интраутерин аралашув жараёнида бирор нарса томонидан бачадон девори яхлитлигини бузилишини билдиради.

Бачадон тешилиши тўлиқ (бачадоннинг бутун девори шикастланган): асоратланмаган (тос аъзолари ва қорин бўшлиғи шикастланмаган); мураккаб (ичак, қорин ости ёғ қатлами, сийдик пуфаги, бачадон қўшимчалари ва бошқа органларнинг шикастланиши билан); тўлиқ бўлмаган (бачадоннинг сероз мембранаси бузилмаган ҳолда) кўринишда бўлади.

Тухумдон апоплекцияси (лот. апоплекхиа овариин) - қорин бўшлиғига қон оқими билан бирга тухумдоннинг тўсатдан ёрилиши клиник кўринишга қараб касалликнинг учта шакли ажратилади. Булар, оғриқли, геморрагик (анемия) ва аралаш шакллари.

Қон йўқотиш ҳажмидан келиб чиқиб, тухумдон апоплекциясининг геморрагик шакли енгил (қон йўқотиш 100-150 мл), ўртача (қон йўқотиш 150-500 мл) ва оғир (қон йўқотиш 500 мл дан ортиқ) даражаларга ажратилади.

Пелвиоперитонит - тос бўшлиғи қорин пардасининг париетал ва виссерал қатламларининг яллиғланиши, маҳаллий перитонитнинг шакллари билан бири хисобланиб, қуйидагилар билан ажралиб туради:

1. Инфекцион – бирламчи (инфекция гематоген ёки лимфоген); иккиламчи (қорин бўшлиғи жароҳатлари ва жарроҳлик касалликлари туфайли инфекция): тешилган перитонит; травматик перитонит; операциядан кейинги перитонит; учинчи даражали (оғир операцияларни ўтказган, жароҳатлар олган заифлашган беморларда; инфекцияга қарши муодофаа механизмлари сезиларли даражада заифлашган).
2. Микробиологик хусусиятларига кўра: микробиал (бактериал); асептик; перитонитнинг махсус шакллари (карсиноматоз).
3. Экссудатнинг табиати бўйича: сероз; фибринли; йирингли; геморрагик.
4. Қорин пардасининг шикастланиш хусусиятига кўра: чекланган перитонит – йирингли яллиғланиш ёки инфилтрат; чегараланмаган - аниқ чегаралар ва делимитатсияга мойиллиги бўлмаган.

Миома тугунининг қон билан таъминланишини бузиши

Миома тугунининг қон билан таъминланишининг бузилиши тўқималарнинг некрозига ва тузилишдаги қайтарилмас ўзгаришларга олиб келади ва клиник

жиҳатдан бачадон миомасининг етарлича қон билан таъминланмаслигида намоён бўлади.

Бачадон миомаси некрозининг частотаси 7% дан ошмайди. Энг кўп ҳолларда субсероз миоманинг педикуласи айланиб қолганда миоматоз тугунлар некрози ривожланади. Шунингдек, миоманинг озикланиши бузилиши тугунларнинг тез ўсиши ёки катта ўлчамларга етишида юзага келади.

Ишемия ривожланиш хавф гуруҳига бачадон миомаси бор ҳомиладор аёллар киради. Ўткир ёки сурункали ишемия турли дистрофик жараёнлар ривожланишига олиб келади, бу эса охирида ўсимтанинг некрозига сабаб бўлади.

Шошилич тиббий ёрдамни талаб қилган гинекологик касалликлар аёллар соғлиғига жиддий таҳдид туғдириши сабабли, уларни ўз вақтида аниқлаш ва самарали даволаш жуда муҳим аҳамиятга эга. Бу касалликлар орасида оғир пелвик инфекциялар, резус конфликт, тез ривожланаётган гинекологик ҳолатлар тезкор тиббий ёрдам талаб қилади.

Замонавий диагностика ва даволаш усуллари орқали ушбу ҳолатларни олдини олиш имконияти яратилмоқда. Шунингдек, профилактик чоралар, беморларнинг соғлиқ ҳолатини мунтазам кузатиб бориш, шу каби чоралар гинекологик касалликларнинг оғирлашишининг олдини олади. Ахборотлаштириш ва саломатлик соҳасидаги кенг қамровли тарғибот, ҳамда тиббий хизматларга тез ва мустаҳкам етиш имкониятини таъминлаш, аёллар ҳаёти ва саломатлигини сақлашда муҳим омиллар ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, шошилич тиббий ёрдам талаб қилган гинекологик касалликларга нисбатан комплекс ёндашув, замонавий тиббий технологиялар ва профилактик чораларнинг самарали қўлланилиши орқали аёллар соғлиғи таъминланиши ва уларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 ноябрдаги “Репродуктив ёшдаги аёллар, ҳомиладорлар ва болаларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини ошириш ва кўламини янада кенгайтириш тўғрисида”ги ПҚ-4513-сонли Қарори.
2. Халматова Б.Т., Абдурахимова Л.А. Введение в клинику. Учебник. –Т., 2024. 12 п.л.
3. Стороженко О.В., Лигоненко А.В., Шумейко И.А. «Основы ухода за хирургическими больными» - учебно-методическое пособие, -Полтава, 2016. 164 стр.
4. Raoofi S, Kan FP, Rafiei S, Hosseinipalangi Z, Mejareh ZN, Khani S et al. Global prevalence of nosocomial infection: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2023;18(1): e0274248.